

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3942002>

УДК 373.5

Груздова И.В., Санталов А.В.

Груздова Инна Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Тольяттинский государственный университет. 445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. E-mail: gruzdovaiv@mail.ru.

Санталов Алексей Владимирович, Тольяттинский государственный университет. 445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. E-mail: santalov-ilt@mail.ru.

Моделирование референтной образовательной среды в концепции ее безопасности

Аннотация. В статье рассматривается проблема безопасной среды в образовательной организации и пути ее решения. Охарактеризованы подходы к решению этой проблемы. Безопасность среды анализируется с позиции «безопасности самой среды». Особое внимание уделено референтной значимости среды как аспекту ее психологической безопасности. Представлена разработанная авторами на основе принципа «среда готова дать – субъект готов принять» модель референтной образовательной среды и подробно описаны ее элементы.

Ключевые слова: безопасная среда, референтность, образовательная среда, мотивация, психология безопасности.

Gruzdova I.V., Santalov A.V.

Gruzdova Inna Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Tolyatti state university. Russia, 445020, Tolyatti, Belorusskaya st., 14. E-mail: gruzdovaiv@mail.ru.

Santalov Aleksey Vladimirovich, Tolyatti state university. Russia, 445020, Tolyatti, Belorusskaya st., 14. E-mail: santalov-ilt@mail.ru.

Modeling of the reference educational environment in the concept of its safety

Abstract. In this article the problem of the safe environment in the educational organization and a way of its decision is considered. Authors drew due consideration to approaches to the solution of this problem. Safety of the environment is considered by authors from a position of «safety of the environment». Special attention is paid to the reference importance of the environment as to aspect of its psychological safety. Authors are guided by the principle «Wednesday is ready to give – the subject is ready to accept». The model of the reference educational environment developed by authors and substantially is presented in article and all its elements are in details described.

Key words: safe environment, reference, educational environment, motivation, security psychology.

Изучение и формирование безопасной образовательной среды в образовательных организациях в современной науке приобрело концептуальный характер. Рост числа возможных угроз для образовательной среды, накопление опыта, увеличение социальных

требований, несовершенство механизмов регулирования отношений между институтами образования и их субъектами, безусловно, наложили отпечаток на эти отношения. Поскольку понятие безопасности тесно связано с возможными угрозами, безопасная среда рассматривается

как сфера, в которой они отсутствуют либо сведены к минимуму. В такой среде отсутствуют проявления насилия, субъект удовлетворен условиями среды и ей соответствует высокий уровень референтной значимости как индикатора ее психологической безопасности.

Многие ученые рассматривают безопасность образовательной среды с точки зрения ее безопасности для субъекта. Руководствуясь гуманистическими принципами, они исследуют возможности снижения уровня насилия в образовательных организациях, создания комфортных условий для всестороннего развития учеников. Отсюда референтность среды рассматривается учеными с позиции ее перцептивного влияния на субъекта. Возникает тезис о том, что среда «должна быть удобной».

В связи с этим в нашем исследовании формирование безопасной среды в образовательной организации рассматривается с позиции «безопасности для самой среды». Образовательная среда содержит в себе четкие цели и задачи, но в случае их непризнания субъектом будет работать неэффективно, то есть перестанет выполнять в полном объеме стоящие перед ней задачи. Поэтому целесообразно опираться на идею формирования в среде установок побуждающего характера, то есть рассматривать ее влияние на субъект как мотивационный процесс, который приведет ученика к активной деятельности, вовлечет его в процесс достижения поставленных целей.

Рассмотрим образовательную среду с точки зрения «теории возможностей» Дж. Гибсона, который выделяет категорию «возможность» как особое единство свойств и характеристик образовательной среды и субъекта отношений. «Возможность» как условие присутствует и в среде, и у субъекта. Дж. Гибсон также обращает внимание на то, что субъект должен обладать свойствами, схожими со свойствами среды [2].

Образовательная среда представляет собой систему возможностей, необходимую для эффективного саморазвития

личности. Чтобы использовать эти возможности, ребенок проявляет активность, вступает во взаимодействие со средой, становится реальным субъектом своего развития. Он перестает быть лишь объектом влияния. Теперь и он может оказывать влияние на среду, помогая ей становиться «удобной». Образовательная среда, предоставляя ту или иную возможность, позволяющую удовлетворить определенную потребность, «провоцирует» субъекта на проявление активности.

В такой концепции происходит «диалог» между ребенком и образовательной средой как между равными субъектами развития. В результате «диалога» субъекты влияют друг на друга. Среда предоставляет школьнику возможности для формирования и развития личности, а школьник, в свою очередь, оказывает влияние на нее в границах своей готовности воспользоваться этими возможностями. Готовность школьника использовать возможности среды зависит от его мотивации и активности. Чем больше и полнее личность погружена в образовательный процесс, тем успешнее и активнее происходит ее саморазвитие. При более активном использовании возможностей среды, происходит «погружение» в нее личности. Субъект начинает жить нормами и принципами среды, признавать ее цели и задачи. Референтная значимость образовательного процесса растет.

Принцип «среда готова дать – субъект готов принять» в нашем исследовании носит концептуальный характер. Этот принцип предполагает концентрацию исследовательских усилий как на создании условий, повышающих референтную значимость образовательного процесса, так и на способности и готовности субъекта принять эти условия и соответствовать им. Можно создать все условия для развития личности, но при этом не научить использовать их. В таком случае процесс адаптации субъекта в среде может затянуться и не привести к ожидаемым результатам. Например, если дать впервые ребенку коробок спичек и поставить перед ним свечу, не объяснив

цели, задачи, принципы взаимодействия данных объектов, его роль в этом взаимодействии, ожидаемый результат, возможные риски, то с большой долей вероятности мы не получим ничего, кроме разбросанных спичек и сломанной свечи в лучшем случае, а в худшем – мы получим пожар. Таким образом, в процессе формирования безопасной образовательной среды необходимо оказывать влияние как на объекты среды, принципы отношений, так и на субъекты, их готовность и способность быть частью группы.

Поскольку среда обладает некоторыми характеристиками, то и все объекты, субъекты, а также субъект–субъектные и субъект–объектные взаимоотношения тоже должны обладать заданными характеристиками, соответствующими условиям безопасности среды.

С целью определения таких характеристик на основе технологической модели психологически безопасной образовательной среды И.А. Баевой [1], мы разработали технологическую модель референтной образовательной среды. Моделируя психологические условия формирования референтно значимой среды, мы руководствуемся принципом соответствия характеристик субъекта и среды, отраженным в «теории возможностей» Дж. Гибсона [2] и рассматриваем характеристики среды с позиции ее перцептивного влияния на субъекты по Г. Келли [4], а характеристики самого субъекта в качестве сформированных под мотивационным влиянием референтного лица от среды, педагога. Модель референтно значимой образовательной среды представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Модель референтной образовательной среды

Предлагаемая модель включает условия среды, обеспечивающие высокий уровень ее референтной значимости. Эти условия являются характеристиками среды и субъекта. Поскольку мы рассматриваем референтность во взаимодействии «среда готова дать – субъект готов принять», условия или возможности делятся на предоставленные средой, те, которые среда готова «дать» субъекту для его развития, и те, которые субъект готов «принять». Категория «дать» включает в себя характеристики среды: предоставляющие возможность субъекту для использования полного набора ресурсов среды; обеспечивающие при этом его права и личные свободы; удовлетворяющие его базовые, социальные и духовные потребности. К таким характеристикам мы отнесли следующие:

– Соответствие ценностей среды личным (идеи, мировоззрение). По своей направленности среда может быть конструктивной и деструктивной, религиозной и атеистической, нравственной и безнравственной, созидательной и разрушительной и т.д. Среда должна иметь ценности, схожие с жизненными ценностями субъекта. Например, образовательным учреждением транслируются такие ценности, как личная свобода, неприкосновенность. Такие ценности присущи практически каждому человеку с раннего возраста. В такой среде честолюбивый человек будет чувствовать себя психологически комфортно.

– Приемлемость ценностей среды (зона комфорта). Ценности, в которых школьник нуждается, могут быть реализованы в образовательной организации не в полном объеме. Но при этом реализуемые ценности не должны выходить из зоны комфорта субъекта. Они не должны противоречить взглядам школьника и общепринятым человеческим ценностям. Так, например, в школе обеспечены равные права для адептов различных религиозных конфессий. Так же, как и в государстве, в образовательной среде нет обязательной или государственной религии. Дети всех вероисповеданий имеют равный доступ к образованию и равные пра-

ва. Этим принципом обеспечивается доступность образования. Ценности, транслируемые образовательным учреждением, не вступают в конфликт с ценностями личности и являются приемлемыми.

– Актуальность ценностей среды (своевременность). Система ценностей образовательной среды должна учитывать интересы возрастных групп субъектов, соответствовать передовым направлениям развития. С этой целью школа разделена на начальную, основную и среднюю, где постепенно и своевременно трансформируется подход к обучению с учетом меняющихся с возрастом потребностей учеников. При этом основные общечеловеческие ценности на правах преемственности соответствуют всем ступеням школы.

– Гибкость среды (многовариантность). Создание в образовательной системе условий выбора, дающих каждому участнику образовательного процесса шанс на достижение успеха. Многоступенчатость профессиональной подготовки предусматривает последовательный переход со ступени на ступень. Такая система основывается на профессиональном самоопределении старшего школьника. Профессиональное самоопределение в условиях учебного заведения с личным выбором профильных предметов связано со сформированностью ценностно-мотивационной сферы школьников, самой оценкой собственных интеллектуальных и учебных возможностей и профессиональной ориентацией. Ученик уже на школьной скамье определяется с направленностью своей будущей профессиональной деятельности, а условия среды позволяют ему реализовать свои потребности в получении необходимых для этого знаний, умений, и навыков в полной мере.

– Неоднородность среды. Образовательная среда должна содержать в себе урочную деятельность, внеурочную деятельность, дополнительное образование, вовлекать семью в образовательный процесс. Образовательный процесс не должен быть однородным. В процессе учебного времени должны меняться род деятельности, виды уроков, декорации. Во-

влеченность школьника в разнообразные виды деятельности мотивирует его к более активным действиям, направленным на саморазвитие.

– Удовлетворенность в личностно-доверительном общении. В образовательной среде должен быть реализован принцип открытости. Ученика необходимо услышать и понять. Он должен видеть в педагогах и старших наставниках опору, своевременно получать психологическую помощь, не оставаться наедине со своими проблемами.

– Отсутствие психологического насилия. Безопасная образовательная среда должна обеспечивать жизнь и здоровье (как физическое, так и психологическое) каждого участника образовательного процесса. Ребенок не должен быть унижен или оскорблен, ограничен в общении со сверстниками, не должны притесняться его права, предъявляться чрезмерные требования. Среда должна быть гармоничной, не наносящей психологические травмы. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы исключить травлю со стороны сверстников, неприязнь, чрезмерную критику.

– Признание средой личности. Признание школьника в качестве активного деятеля в окружающей его среде. Это признание результатов его деятельности, поиск позитивных моментов, обращение на них внимания. Признание целей и интересов ученика, его взглядов и мировоззрения.

– Возможность самовыразиться. Образовательная среда должна обеспечивать школьнику возможность быть услышанным, увиденным, способствовать раскрытию его творческого потенциала в любом виде деятельности, внешней реализации внутренних состояний, переживаний, смыслов и потребностей человека, своеобразной свободе проявления любых внутренних процессов во внешней реальности без учета многих условностей. Искусство самовыражения может принимать творческие и протестные формы. Некоторые осознают собственную потребность в реализации своего потенциала, другие же делают это бессознательно.

– Возможность самоутвердиться. В образовательной среде создаются условия для реализации потребности индивидуума в самоосознании себя на желаемом уровне в социальной, психологической и физической сфере. В школе это реализуется посредством распределения ролей, выделения заслуг и достижений, делегирования полномочий, закрепления обязанностей.

– Конкурентоспособность среды. Преимущество образовательной среды по отношению к другим средам. Среда должна обладать характеристиками, удовлетворяющими потребности субъекта в большей или равной степени с другой референтной средой. Она должна содержать широкий спектр возможностей для развития личности и реализации ею своих желаний.

– Авторитетность среды. Образовательная среда должна себя зарекомендовать как среда, где осуществляются разнообразные проекты, формируются перспективные выпускники. Это придает школьнику чувство самоудовлетворенности, он начинает чувствовать себя частью чего-то великого, ощущает защищенность и перспективность, смело смотрит в будущее, что придает ему сил для раскрытия своего потенциала, вдохновляет на новые свершения.

– Приглядность среды. Образовательная среда должна быть эстетически приглядной, сбалансированной и гармоничной, удобной, не создающей препятствий в достижении желаемых результатов, функциональной, обладающей всем набором возможностей, необходимых для совершенствования личности.

Все это характеристики, которыми должна обладать образовательная среда, из категории «что она может дать». В процессе формирования образовательной среды мы влияем на ее характеристики и придаем ей требуемый вид, создаем условия, наиболее подходящие для развития и саморазвития личности.

Категория «взять», в свою очередь, включает те характеристики субъекта, обладая которыми он сможет в полной

мере использовать для своего развития возможности, предоставленные средой. К ним мы отнесли:

– Информированность. Субъект должен быть информирован о целях и задачах образовательной среды, о том, почему в жизни ему пригодятся знания, с чем он может столкнуться, вступив во взрослую жизнь, какие перспективы открываются перед образованным человеком. Необходимо довести до него информацию о всех формах и инструментах, с помощью которых он может приобрести знания и развиваться как личность. Он должен знать, как учиться, почему и зачем это нужно делать.

– Обученность. Школьника необходимо обучить, привить навыки пользования всеми возможностями образовательной среды, инструментами взаимодействия со средой, со всеми ее участниками, влияния на субъект–объектные и субъект–субъектные отношения.

– Мотивация. Это побуждение к какому–либо действию; это процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность. Как правило, мотивация учеников рассматривается с двух сторон: она может быть внутренней и внешней. Более высоким уровнем обладает внутренняя мотивация. Она пробуждает в человеке внутреннее личное стремление быть частью чего–то более величественного. На этом уровне мотивации находятся, как правило, более зрелые люди, осознавшие свои высокие цели, свой долг перед обществом и признавшие высокие идеалы человека благодетельного, олицетворяющего собой творца. Человек, как существо социальное, прежде всего ориентирован на внешнюю мотивацию. Ученик с юного возраста уже нуждается в причастности к той или иной группе в школе, в признании его членами группы, оценке его действий и поступков. Ему достаточно сложно самому себя замотивировать, Он видит свой успех в личных достижениях, которые не всегда оцениваются окружающими. Однако когда личные достижения повышают статус группы и оцени-

ваются не только как личные, но и как групповые и при этом все члены группы признают их как неоценимый вклад в общее дело, ученик и каждый член группы чувствуют эмоциональный подъем. Этот подъем и мотивирует всю группу на новый прорыв, новые достижения.

– Ответственность. Различают внешние формы контроля, обеспечивающие возложение на субъекта ответственности за результаты его деятельности и поведения, и внутренние формы – саморегуляцию его поведения (чувство ответственности). Чувство ответственности играет важную роль: позитивная форма как ощущение своей значимости, способности благотворно повлиять на ход дел и негативная – неуверенность в своих силах. Развитие чувства личной ответственности – одна из важных задач нравственного воспитания. Понимание того, что общество предъявляет к субъекту определенные требования, неизбежно формирует в человеке чувство ответственности, хочет он того или нет, нравится это ему или не нравится. Задача педагога – повлиять на школьника так, чтобы его чувство ответственности приобрело позитивную форму.

– Самоорганизация. Самоорганизация личности включает в себя развитие воли, интеллекта с помощью самодисциплины, самообразования, приобретения навыков и выработки устоявшихся привычек для выполнения поставленных задач. Это ответственность за свои действия, критическая их оценка, расстановка жизненных приоритетов, способность выделить главное.

– Коллективизм (социальная адаптация). Коллективизм – свойство личности, выражающее уровень социального развития человека. Он проявляется в личной ответственности за результаты общего дела, за группу, подразумевает постоянные действия на благо общества. Большую роль здесь играют общественные интересы личности, стремление человека к общению с окружающими и совместной работе с ними. Важным качеством в коллективе является умение сочетать об-

ществленные интересы с личными и умение предпочесть личным интересам интересы коллектива.

– Воля к самовыражению и самоутверждению. Самовыражение тесно связано с таким моментом, как принятие себя. Школьник должен признать себя, свои цели, задачи, свои способности, он не должен бояться ответственности перед окружающими, Он должен быть готов реализовать свой потенциал. Стремление индивида к достижению и поддержанию определенного общественного статуса – самоутверждение. Оно часто выступает как доминирующая потребность. Это стремление проявляется в реальных достижениях личности либо в отстаивании своей значимости перед другими лишь на словах.

Таким образом, все характеристики, все требования, предъявляемые к среде и к субъекту, в предложенной модели ре-

ферентной образовательной среды существуют в тесной взаимосвязи. Среда готова и способна «дать», ученик способен «взять». И здесь огромное значение имеет влияние на ученика. Привить ученику желание учиться – сложная задача, и она тяжелым грузом ложится на плечи педагогического состава и администрации школы. Ведь администрация и педагоги непосредственно вступают во взаимодействие с учениками. Именно они действуют соответственно целям и задачам образовательного процесса, оказывают решающее влияние на формирование взглядов современного подрастающего поколения. Поэтому задача по приобщению ученика к системе ценностей образования лежит на педагоге. А для успешного выполнения своих задач педагог должен стать референтом для ученика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. СПб.: Издательство «Союз», 2002. 271 с.
2. Зеньковский В.В. Христианская философия. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 1072 с.
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М.: Московский рабочий, 1963. 427 с.
4. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.
5. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию: Пер. с англ. / Общ. ред. А. Д. Логвиненко. М.: Прогресс, 1988. 464 с.
6. Келли Г. Две функции референтных групп // Современная зарубежная социальная психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. С. 197-203.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baeva I.A. Psihologicheskaja bezopasnost' v obrazovanii. SPb.: Izdatel'stvo «Sojuz», 2002. 271 s.
2. Zen'kovskij V.V. Hristianskaja filosofija. M.: Institut russkoj civilizacii, 2010. 1072 s.
3. Makarenko A.S. Pedagogicheskaja pojema. M.: Moskovskij rabochij, 1963. 427 s.
4. Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovanija k proektirovaniju. M.: Smysl, 2001. 365 s.
5. Gibson Dzh. Jekologicheskij podhod k zritel'nomu vosprijatiju: Per. s angl. / Obshh. red. A. D. Logvinenko. M.: Progress, 1988. 464 s.
6. Kelli G. Dve funkcii referentnyh grupp // Sovremennaja zarubezhnaja social'naja psihologija. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1984. S. 197-203.

Поступила в редакцию 09.06.2020.
Принята к публикации 15.06.2020.

Для цитирования:

Груздова И.В., Санталов А.В. Моделирование референтной образовательной среды в концепции ее безопасности // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 148-154. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/GruzdovaSantalov.pdf>